

Umumiy orta talim maktablarida matematika oqitish jarayonida metodlar

Egamova Yulduz Tohir qizi

Navoiy viloyati Karmana tumani

29-umumiy o'rta ta'lim maktabi

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida matematika fanining dasturini o'qitish, uning o'rganish obyekti, o'qitishning xususiyatlari, o'qitish umumiy metodikasining qonun va qoidalarining aniq mavzu materiallariga tadbiiq qilish yo'llari, o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalash haqida so'z yuritilgan.

Kalit sozlar: ta'lim tarbiya, tadqiqot, metodika, matematik tenglama.

Abstract: In this article, teaching the program of mathematics in general education schools, its object of study, characteristics of teaching, ways of applying the laws and rules of the general methodology of teaching to specific subject materials, students' independent logical thinking skills along with the formation, it is said to cultivate their interest in learning the laws of mathematics.

Key words: education, research, methodology, mathematical equation.

Аннотация: В данной статье рассматривается программа обучения математике в общеобразовательной школе, ее объект изучения, особенности обучения, способы применения законов и правил общей методики обучения к конкретным предметным материалам, навыки самостоятельного логического мышления учащихся наряду с говорят, что с образованием у них развивается интерес к изучению законов математики.

Ключевые слова: образование, исследование, методология, математическое уравнение.

Zamonaviy ta'limda ta'lim muassasalardagi o'qitish sifatini ta'minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zahirida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Mamlakatimizda pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonini modernizatsiyalash, sohadagi zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari, ilg'or xorijiy tajribalar va innovatsion yondashuvlar asosida ta'lim mazmuni va o'qitish sifatini takomillashtirish muhimligi sababli u davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim maktablarining uzluksiz rivojlanishi uchun iqtisodiy, siyosiy, huquqiy shart-sharoit yaratildi. Jumladan, hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator me'yoriy hujjatlarda o'qitishni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish sohasida qator tadbirlar boshlab qo'yilgan. Xususan, boshlang'ich ta'limda o'qitishga alohida e'tibor qaratilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamon talablari asosida malakali kadr etib tayyorlash bugungi kunning kechiktirib bo'lmas muammolaridan biri sanaladi. Shuni hisobga olgan holda O'zbekiston Prezidenti SH.M.Mirziyoyev

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

quyidagilarni ta’kidlaydi: “Maktab o‘quv dasturlarini ilg‘or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o‘quv yuklamalari va fanlarni qayta ko‘rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarur. Mamlakatimiz uchun ilm-fan sohasidagi ustuvor yo‘nalishlarni aniq belgilab olishimiz kerak. Hech bir davlat ilm-fanning barcha sohalarini bir yo‘la taraqqiy ettira olmaydi. Shuning uchun biz ham har yili ilm-fanning bir nechta ustuvor yo‘nalishini rivojlantirish tarafdorimiz. Joriy yilda matematika, kimyo-biologiya, geologiya kabi yo‘nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar faollashtirilib, olimlarga barcha shart-sharoitlar yaratib beriladi.

Ayni paytda bu umumiy yo‘nalishlar ta’limni boshqarish va tashkillashtirish, ta’lim turlari va yo‘nalishlari, uzviylik va integratsiyani ta’minlash, o‘qitish metodlari va vositalari kabi yo‘nalishlarda xususiylashadi. Ta’limda uzviylik va integratsiyalashuv bilan birgalikda o‘qitish metodlari va vositalarini ham yangilash va qayta ko‘rib chiqish lozim. Jamiyatimizda ro‘y berayotgan turli xil o‘zgarishlar o‘qituvchilar oldiga muhim vazifalar qo‘ymoqda.

Bu vazifalar har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlay oladigan, ijodkor, aqlli va nozik didli yoshlarni tarbiyalashdan iborat bo‘lib, hozirgi zamon o‘qituvchisidan tinmay ijodiy izlanish, o‘qish va o‘qitishga yangicha munosabatni, fidoiylikni talab qiladi. So‘nggi yillarda xitoy o‘qitish metodikasi umumiy qiziqarli mavzuga aylandi. PISA test natijalariga ko‘ra xitoylik o‘quvchilar o‘qish va hisoblash qobiliyatlari bo‘yicha boshqa mamlakatlardagi tengdoshlaridan sezilarli darajada ustunlik qilishdi. Britaniyaning Sautgempton universiteti olimlari ularning qanday qilib muvaffaqiyat qozonishlarini o‘rganish uchun tadqiqot o‘tkazdilar.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ushbu tadqiqotlarning xulosalari o'rganishda quyidagi fikrlarni darslarda, o'qitishda foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi: O'quvchilarning qo'llarini bo'sh qo'ying. Mavzuning qanchalik yaxshi o'rganilganligi to'g'risida ularning fikrlarini tinglang. Qayerdan boshlashni yoki materialdan qanday tartibda o'tishini tanlashlariga ruxsat bering. Qaysi vazifalarni yoki loyihalarni bajarish kerakligi to'g'risida o'zlari qaror qabul qilishlariga ruxsat bering. Shaxslararo muloqotni oshiring. Har bir guruh a'zosi o'z qarashlari va tajribalari bilan o'rtoqlashishi mumkin, munozara va bahslar har doim mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Siz berilgan mavzular bo'yicha munozaralarni tashkil qilishingiz, bir mavzuda birgalikda ishlashingiz va uni guruhga taqdim qilishingiz, turli xil qarashlar uchun dalillar tayyorlashingiz, tadqiqotlar o'tkazishingiz va natijalari to'g'risida hisobot berishingiz mumkin. O'qitishning asl maqsadini aniqlash uchun o'zingizga "Nega?", "Agar ular buni bilmasa, nimasi yomon bo'ladi?" deb savol berishni to'xtatmang. Tinglovchi buni haqiqiy hayotda qo'llay oladimii? va uning muvaffaqiyat qozonganligini qanday aniqlash mumkin? - degan savollarga javob maqsadlaringiz mazmuni va amalga oshishiga ishonch hosil qilishingizga yordam bering. Interfaol mashg'ulotlarning afzalliklari haqida g'oyalarda biz birinchilardan emasmiz, ammo ko'plab maktablarda individual topshiriqlar asosiy ish shakli bo'lib qolmoqda. Angliyada matematika darslarining yarmida maktab o'quvchilari faqat mashq bajarishadi. Biz o'qituvchilarning anchagina mag'lubiyatli strategiyasini tanlashiga olib keladigan sabablar haqida faqat taxmin qilishimiz mumkin. Ehtimol, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'qitish tajribasi va o'ziga bo'lgan ishonch etishmasligi mumkin. Agar shunday bo'lsa, ular o'quv yukini o'zlari olib borishdan ko'ra o'quvchilar qo'lga yuklashlari ajablanarli emas. Yoki haqiqat shuki, Evropa an'analarida individual yondashuvni maqtash odat tusiga kirgan,

shuning uchun o'qituvchilar butun sinfga emas, balki har bir o'quvchiga alohida e'tibor berishga odatlangan.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika o'qitishni takomillashtirish, maktab o'quvchilariga tushuntirishda turli metodlardan foydalanish va hayotiy tadbirlarini ko'rsatib berish shu kungacha bo'lgan asosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston respublikasi prezidentining PQ-4708 sonli 07.05.2020 kungi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga ko'ra, birinchidan, matematika ta'limotining ta'lim olish bosqichlari o'rtasidagi uzviylik to'liq ta'minlanmagan; ikkinchidan, umumta'lim maktablarida matematika darsliklari o'quvchilarning yoshiga nisbatan fanni o'zlashtirishni qiyinlashtiruvchi murakkab masalalardan iborat va boshqa fanlarda o'tiladigan mavzular bilan uyg'unlashtirilmagan; uchinchidan, matematikaga qiziquvchan, xalqaro olimpiadalar g'oliblari bo'lgan aksariyat iqtidorli yoshlarimiz hududlardan bo'lishiga qaramasdan ularning kelgusi rivojlanishi uchun oliy ta'lim va ilm-fan sohasida zarur shart-sharoit yaratib berilmagan; to'rtinchidan, matematika sohasidagi ilmiy-tadqiqotning amaliyot va ishlab chiqarish bilan bog'liqligi zaifligicha saqlanib qolmoqda; kabi bandlarida bir qator fanning va umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'limning bir qator muammo hamda kamchiliklari keltirib ketilgan.

Yuqoridagi qaror bandlarida keltirilgan ba'zi kamchiliklar sifatida shuni aytish mumkinki, birinchi badda keltirilganidek matematika fanini o'qitishda uzviylik ta'minlanmagan. Sababi shundaki ba'zi mavzular boshlang'ich tushunchalari

keltirilmay turib asosiy tushunchalar keltirilgan va misol, masalalardagi tadbirlari qiyinlik darajasi yuqori tartibdagi misollar berilgan.

Shunday ekan, umumiy ta'lim tizimida matematika fanini o'qitishning eng asosiy vazifasi o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, to'g'ri mushohada yuritish layoqatlarini (kompetentsiyalarini) tarkib toptirishdan iborat bo'lmog'i lozim. Fanga oid umumiy kompetentsiyalar matematika fanidan o'quvchilar bilishi va uddalashi lozim bo'lgan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni, fanga oid kognitiv kompetentsiyalar aynan yuqorida zikr etilgan mantiqiy fikrlash, o'qib-o'rganish va fan bo'yicha o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash bo'yicha talablarini umumiy holda belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умарова У.У. "Муносабатлар. Бинар муносабатлар" мавзуси буйича маъруза ва амалий машғулотлари учун "Ажурли апра" ва "Домино" методлар // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 982-988.
2. Умарова У.У. Мулохазалар устида мантилий амаллар мавзусини ўқитишда «Кичик гуруҳларда ишлаш» методи // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 803-809.
3. Умарова У.У. "Формулалар ва уларнинг нормал шакллари" мавзусини ўқитишда уйинли методлар (pp. 810-817).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Умарова У.У. "Мулохазалар алгебраси асосий тенг кучли формулалари" мавзусини уқитишда "Аклий хужум" ва "Case Study" методлари // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 818-824.

5. Умарова У.У. Мулохазалар алгебраси булимини такрорлашда график органайзер методлари // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 825-831.